

Лей Кунь

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна*

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Анотація. У роботі розкриваються особливості патріотичного виховання студентів у закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки. Охарактеризовано мету патріотичного виховання (виховання національних почуттів молоді, відчуття власної гідності та гордості за країну і народ, утвердження національних ідеалів та самовідданості молоді, забезпечення національної безпеки, охорону гідності та інтересів країни та нації. зміцнення національної згуртованості, сприяння національній модернізації тощо). Розкрито зміст патріотичного виховання студентів у КНР (національна та історична освіта, національна освіта в галузі традиційної культури, вивчення регіональних і національних особливостей країни).

Ключові слова: патріотичне виховання, нація, студенти, заклад вищої освіти, Китайська Народна Республіка.

Abstract. The work presents the peculiarities of patriotic education of students in higher educational institutions in the People's Republic of China. The purpose of patriotic education is characterized. It is formation of national feelings of youth, a sense of self-worth and pride for the country and people, formation of national ideals and self-sacrifice of youth, ensuring national security, protection of dignity and interests of the country and the nation, strengthening the national cohesion, promotion of national modernization, etc. The content of students' patriotic education in the People's Republic of China is revealed. It includes national and historical education, national education in the area of traditional culture, study of regional and national features of the country).

Key words: patriotic education, nation, students, higher educational institution, the People's Republic of China.

Постановка проблеми та її актуальність в загальному вигляді та зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Формування патріотичної, свідомої і активної молоді є одним із освітніх пріоритетів багатьох країн світу, оскільки громадянська позиція людини визначає її діяльність на користь суспільству і розвитку країни.

У системі освіти Китайської Народної Республіки (КНР) велике значення надається патріотичному вихованню студентів, формуванню їхньої любові до своєї країни та народу, національної свідомості, готовності вивчати, зберігати та примножувати національні культурні надбання тощо. Патріотичне виховання в КНР є основою виховного процесу в закладах освіти та фундаментом для реалізації всіх інших напрямів виховної роботи.

З огляду на це доцільним є дослідження особливостей патріотичного виховання студентів у закладах вищої освіти КНР, що дозволить виокремити цікаві й педагогічно доцільні ідеї стосовно змісту і шляхів реалізації патріотичного виховання студентів.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливі відзначити, що окремі патріотичного виховання студентів у закладах вищої освіти висвітлювалися як українськими, так і зарубіжними вченими. Так, О. Жаровська [1], Я. Зорій [2], І. Карпова [3] і О. Онопрієнко [4] висвітлює особливості організації патріотичного виховання студентів в Україні. Г. Тупікова [5] досліджує специфіку підготовки педагогів до здійснення патріотичного виховання молоді. Чень Цзін [6] вивчає організацію патріотичного виховання учнів молодших класів у КНР засобами народних танців. Утім, питання мети й особливостей здійснення патріотичного виховання студентів у закладах вищої освіти КНР не стало предметом детального вивчення, що і зумовило цей науковий пошук.

Метою статті є визначення мети та особливостей патріотичного виховання студентів у закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Під патріотичним вихованням у КНР розуміється ідеологічне виховання, формування любові до Батьківщини та відданості їй. Виховання патріотизму є важливим змістом ідейно-політичного виховання. Характерними рисами китайського патріотичного виховання є: наполеглива праця, постійне збагачення та розвиток матеріального та культурного багатства китайської нації; суверенітету та незалежності батьківщини; боротьба з усіма силами та системами, які заважають історичному розвитку та соціальному прогресу, а також сприяння процвітанню та прогресу країни [6; 7; 9]. У сучасному Китаї суть патріотизму полягає в тому, щоб дотримуватися високої єдності патріотизму, любові до партії та любові до соціалізму.

Патріотичне виховання студентів у КНР спрямовується на те, щоб виховувати національні почуття молоді, відчуття власної гідності та гордості за країну і народ, стверджувати національні ідеали та самовідданість молоді, забезпечувати національну безпеку, свідомо охороняти гідність та інтереси країни та нації. а також зміцнювати національну згуртованість, сприяти національній модернізації [7; 8; 9].

Зміст патріотичного виховання студентів у КНР включає:

- національну та історичну освіту, що передбачає вивчення виникнення, становлення та розвитку країни, складу та інтеграції різних етносів, особливостей формування сучасного суспільного устрою, історію країни та нації, її незалежності, подвигів героїв тощо. Освіта в Китаї акцентує увагу на довгій історії китайської нації, особливо історії останніх століть, захисті національного суверенітету, єдності та територіальної цілісності, а також прагненні національної незалежності та звільнення; підкреслює високий дух і славетні здобутки КНР та героїчну боротьбу країни за національну незалежність та визволення;

- національну освіту в галузі традиційної культури, у тому числі видатну історико-культурну спадщину країни та народу, відомі науково-технічні здобутки тощо. Китайська освіта підкреслює політичну, матеріальну та духовну цивілізацію китайської нації та її внесок у соціальний розвиток та людський прогрес і спрямовується на підвищення національної самооцінки, впевненості у собі і гордості за країну і народ;

- вивчення регіональних і національних особливостей країни, включаючи територію країни, її водних ресурсів, повітряного простору, географії, природних ресурсів, перевагу нинішнього суспільного устрою, досягнення національного будівництва тощо. В освіті Китаю підкреслюються переваги соціалістичної системи Китаю, досягнення керівництва, значних ресурсів країни, перспективи модернізації Китаю та зміцнення народного захисту національного суверенітету, важливість формування відповідальності громадян за національну безпеку та територіальну цілісність країни.

До основних форм і методів патріотичного виховання в закладах вищої освіти відносяться цілеспрямоване організоване навчання (вивчення китайської мови, літератури, історії, мистецтва тощо), словесні й наочні методи (радіо, кіно, телебачення, газети, реклама в Інтернеті), семінари, лекції, олімпіади, пам'ятні, спортивні розважальні заходи, відвідування музеїв, меморіальних залів, пам'ятників, освітніх баз національної оборони та патріотизму, національних історичних місць, мальовничих місцевостей, великих будівельних проєктів, виставок досягнень тощо [7; 8; 9].

Висновки. Отже, патріотичне виховання в закладах вищої освіти КНР спрямовується на виховання національних почуттів молоді, відчуття власної гідності та гордості за країну і народ, утвердження національних ідеалів та самовідданості молоді, забезпечення національної безпеки, охорону гідності та інтересів країни та нації. зміцнення національної згуртованості, сприяння національній модернізації тощо. Ця мета досягається завдяки ґрунтовно відібраному змісту патріотичного виховання (національна та історична освіта, національна освіта в галузі традиційної культури, вивчення регіональних і національних особливостей країни) та різноманітним формам і методам патріотичного виховання.

Список використаних джерел

1. Жаровська О. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 – Теорія і методика виховання / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. Вінниця, 2015. 20 с.

2. Зорій Я. Військово-патріотична підготовка майбутніх офіцерів запасу в умовах навчального процесу вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. Вінниця, 2005. 20 с.

3. Карпова І. Національно-патріотичне виховання молоді в сучасних умовах. *Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія*. 2013. № 1. С. 226–229.

4. Онопрієнко О. Патріотичне виховання майбутніх учителів фізичної культури у позааудиторній діяльності педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 – Теорія і методика виховання / Східноукраїнський національний університет імені В. Даля. Луганськ, 2011. 20 с.

5. Тупікова Г. Підготовка майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Суми, 2018.

6. Чень Цзін. Патріотичне виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР засобами народних танців : дис. на здобуття наук. ступеня д-а філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Харків, 2022. 216 с.

7. 爱国主义教育. 树立热爱祖国并为之献身的思想教育. 2019 (Патріотичне виховання. Встановити ідеологічне виховання любові до Батьківщини та відданості їй. 2019). URL : <https://baike.baidu.com/item/%E7%88%B1%E5%9B%BD%E4%B8%BB%E4%B9%89%E6%95%99%E8%82%B2/8847681> (дата звернення: 18.02.2023).

8. 中国军事百科全书编审室. 中国大百科全书·军事: 中国大百科出版社, 2007 年. 1078 页 (Редакція китайської військової енциклопедії. Енциклопедія Китаю. Військова справа: Видавництво Енциклопедія Китаю, 2007. 1078 с.).

9. 习近平: 在纪念五四运动 100 周年大会上的讲话. 中国共产党新闻网. 2019-05-01 (Сі Цзіньпін. Промова на святкуванні 100-річчя руху 4 травня. *Новини Комуністичної партії Китаю*. 1 травня 2019 р.). URL : https://baike.baidu.com/reference/8847681/8adeY6GuGZ7solX-f2SVfN5YVVo1r8XFXod46a9z0NdU0vM9vyXzRPURXVEATa4RAM-ZuXwL_bqhY_qaw4-KEcO3Sul2-fKl2XlnYyR7WCXdiGMpswk (дата звернення: 17.02.2023).